

QARAQALPAQSTAN TOPONIMLERINIŇ QOYILIW SEBEPLERI

Qurbanov Muxtar

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Qaraqalpaq til kafedrası
oqıtıwshısı, filologiya ilimleriniŇ kandidatı, docent

Ótegenova Miyassar

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı 4-kurs studentı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14132778>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10- Noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 13- Noyabr 2024 yil

KEY WORDS

OnomastikaniŇ toponimika tarawı jer-suw hám basqa da geografialıq obyektler atamalarınıŇ mánisin, tariyxıy shıǵısın, qoyılıw sebeplerin, qurılısın hám basqa da táreplerin arnawlı túrde úyrenedi. Toponim grekshe topos – "orın", "jay" hám onoma – "at", "atama" degen sózlerden jasalǵan.

ABSTRACT

Til xalıqtıń biybaha ruwxıy baylıǵı bolıp, ol milletti millet sıpatında tanıtatuǵın ayrıqsha belgilerdiŇ biri esaplanadı. Til birlikleriniŇ ishinde onomastikalıq materiallar (adam atları, jer-suw, orınlardıń atamaları) óziniŇ tariyxıylıǵı, ózgerislerge kem ushırawı, tillik elementlerdi ózinde jaqsı saqlawı, uzaq dáwirlerge shekem qollanıwı menen ajralıp turadı. Menshikli atamalardıń til birlikleri arasındaǵı tutqan ornınıŇ áhmiyetli ekenligi sociolingvistikalıq, pragmalıngvistikalıq, angropocentrik hám lingvokulturologiyalıq aspektlerde izertlew principleriniŇ jetilistirilip, olardı til, millet hám mádeniyat birligi menen baylanıslı jańasha kózqarasta izertlewdi talap etti.

Til xalıqtıń biybaha ruwxıy baylıǵı bolıp, ol milletti millet sıpatında tanıtatuǵın ayrıqsha belgilerdiŇ biri esaplanadı. Til birlikleriniŇ ishinde onomastikalıq materiallar (adam atları, jer-suw, orınlardıń atamaları) óziniŇ tariyxıylıǵı, ózgerislerge kem ushırawı, tillik elementlerdi ózinde jaqsı saqlawı, uzaq dáwirlerge shekem qollanıwı menen ajralıp turadı. Menshikli atamalardıń til birlikleri arasındaǵı tutqan ornınıŇ áhmiyetli ekenligi sociolingvistikalıq, pragmalıngvistikalıq, angropocentrik hám lingvokulturologiyalıq aspektlerde izertlew principleriniŇ jetilistirilip, olardı til, millet hám mádeniyat birligi menen baylanıslı jańasha kózqarasta izertlewdi talap etti.

OnomastikaniŇ toponimika tarawı jer-suw hám basqa da geografialıq obyektler atamalarınıŇ mánisin, tariyxıy shıǵısın, qoyılıw sebeplerin, qurılısın hám basqa da táreplerin arnawlı túrde úyrenedi. Toponim grekshe *topos* – "orın", "jay" hám *onoma* – "at", "atama" degen sózlerden jasalǵan.

Toponimler de til qubılısı bolıp, olar jámiyette adamlardıń bir-biri menen qatnas jasawında belgili dárejede orın tutadı. Al, hár bir aymaqtaǵı toponimlerdi toplaw, olarǵa lingvistikalıq tallaw jasaw házirgi til ilimi, onıń bir qatar tarawları ushın áhmiyetli esaplanadı. Sol ushın da Qaraqalpaqstan toponimlerin toplaw, olarǵa tillik kózqarastan tallaw jasaw búgingi til biliminiŇ ayırım tarawların, atap aytqanda, leksikologiya, dialektologiya, toponimika ushın tiykarǵı dereklerden biri boladı.

Hesh bir tilde mánişsiz atama bolmaydı. Hár bir jer-suw ataması óz mánis-mazmunına, tariyxına iye. Olar belgili bir sebeplerge baylanıslı payda boladı. Sonlıqtan, toponimlerdi úyreniw arqalı xalıqtıń ótmishi hám tariyxı, jasaw ornı, ol jerdiń tábiyatı, relyefi, ruwxıy-mádeniy turmısı, kásibi, ósimlik hám haywanatlar dúnyası hám t.b. haqqında maǵlıwmatlar alıw múmkinshiligi payda boladı. Demek, toponim xalıq dóretpesi, ol xalıqtıń ótmishi hám búgini menen tıǵız baylanıslı.

Sońǵı jılları bir qatar izertlewshiler tárepinen geografıyalıq atamalardı hár tárepleme úyreniwge ayrıqsha kewil awdarılmaqta. Óytkeni, geografıyalıq atamalar sol jerde jasaytuǵın xalıq tiliniń tariyxın úyreniwde, aymaqtıń tábiyǵıy geografıyalıq ózgesheliklerin, tábiyatın biliwde áhmiyetli orın tutadı.

Toponimler uzaq dáwirlerden berli bar bolıp, olardıń ayırımları xalıqtıń turmısında júz berip atırǵan waqıya hám qubılıslardıń atamaları yaǵnıy esteligi sıpatanda saqlanıp qalıwı múmkin. Bizge belgili toponimlerdiń payda bolıwı hám ózgeriwi xalıq turmısı hám onıń tariyxı, aymaqtıń tábiyǵıy ózgeshelikleri menen baylanıslı. Qaraqalpaqstandaǵı kóplegen toponimler qaraqalpaq, ózbek, qazaq, túrkmen xalıqlarınıń urıw-taypa hám millet atamaları menen baylanıslı payda bolǵan. Bunıń ózi sol urıw-taypanıń yamasa millettiń qaysı jerde qonıslasqan, qaysı jerlerdi mákan etkenliginen dárek beredi. Al kópshilik toponimler tariyxıy waqıyalar, tariyxıy shaxslardıń atları menen, jáne bir toparı xalıqtıń kásibi, óneri hám t.b. baylanıslı dóregen. Bunnan mınaday juwmaq shıǵarıwǵa boladı, egerde toponimler tildegi mánilı sózlerden payda bolǵan bolsa, bul olardı leksika-semantikalıq jaqtan toparlarǵa bólip izertlew múmkinshiligin beredi. Biz tárepimizden toponimler de bul aytqan pikirimizdi tolıq tastıyıqlaydı. Máselen, etnikalıq belgiler tiykarındaǵı toponimler toponimikada etnotoponimler dep ataladı. Olarǵa mınalardı kiritiwge boladı: *Ayteke awıl, Ayteke jap, Anna awıl, Aralbay awıl, Aranshı awıl, Ashamaylı awıl, Beksiyiq awıl, Boqlıqtay awıl, Jamansha oy, Qazaqawıl, Qazaq jaylaw, Qazaqoy, Qazayaqlı jap, Qańlı awıl, Qarasıyraqjap, Keneges awıl, Kenegeskól, Qılqalı awıl, Qılqalıjap, Qıpshaqawıl, Maylıbaltajap, Mamıqshı awıl, Oymawitkól, Saltırawıl, Sańmurınawıl, Xojakól (Kegeyli rayonu)* hám t.b.

Adam atlarına baylanıslı geografıyalıq atamalar antroponimlep dep ataladı. Ataqlı toponimist V.A.Nikonov antroponimlerdiń jer-suw atamalarına aylanıwı keń tarqalǵan lingvistikalıq qubılıs ekenin ayta kelip, bunıń dáslepki kórinisi feodalizm dáwirinde jerge iyeliktiń kúsheyiwı menen baylanıslı dep kórsetken [3, 30]. Qaraqalpaqstan toponimleri quramında adam atlarınan kelip shıqqan geografıyalıq atamalar kópshilikti quraydı: *Baltabayjap, Elbayjap, Erjanoy, Esboljarǵan, Qállijaǵıs, Quwanışjarma, Saǵınbayjap, Seydanoy, Tólebayoy, Tilemis kólem (Kegeyli rayonu), Arzımbetqum, Mamıtoy (Qanlıkól, awıl), Nurımtúbek, Seytekjap (Qaraózek rayonu, elatlı orın)* hám t.b.

Hár bir aymaqtıń relyeflik ózgesheligine qaray ósimlikler hám haywanatlar dúnyası bar hám olar sol jerdiń tábiyatın kórsetedi. Ósimlik (fitotoponim) hám haywanat (zootoponim) álemi menen baylanıslı payda bolǵan toponimlerge mına atamalar kiredi: *Arpakól, Bestorańǵıl, Geshir awıl, Júzimbaǵ, Shiginjer, Shoqtorańǵıl, Aydarha oy, Ayǵır soyǵan kólem, Birqazankól, Qoyanqashqanjer, Shimshıqoy (Kegeyli rayonu), Kendirli awılı, Pishenkól awılı, Qaraaǵash awılı (Taxtakópir rayonu)* hám t.b. Qazaq tilindegi atamalardı úyrenen T.Januzaqov: «Zoonimler tildiń hár dáwiri boyınsha bay material beredi. Olardıń quramınan góne grammatikalıq formalar, sırttan kirgen, tariyxıy, dialektlik sózlerdi ushıratıwǵa boladı» - dep aytıp ótken edi [1, 60]. Tawlı Altay úlkesi jer-suw atamaların izertlegen O.T.Malchanovanıń kórsetiwinshe,

zoonimlarning oykonimga aylanishi an, qus, janlik atlari tuwra manisi arqali oykonimga otip atamalar jasaytuginin (maselen, *tulki - Tulki*), uy haywanlarining ati bolsa, tek awisपालi manide gana oykonimga aylanatuginin aytadi [2, 112].

Kasip-onerge baylanisli payda bolgan toponimler kopshilik ayaqlarda ushirasadi. Sebebi, xaliqning socialliq turmisi (kasibi, oneri t.b.) toponimlarning payda bolishina belgili darejede tasir etedi. Bul turge tan atamalar Qaraqalpaqstan toponimiyasinda da ushirasadi. Misali, *Anshijer, Bagshijer, Baqsini toqay, Obkom karta* (Kegeyli rayoni), *Tuyekesh awil* (Xojeli rayoni), *Hakim karta* (Shomanay rayoni), *Arbashi awil, Bagman awil, Bajban awil, Konshi awil, Salikesh awil, Suwshi, Usta awil, Uysi awil, Sharwa awil, Sharwashiliq posyolkasi, Tarishilar koshesi* t.b.

Geomorfologiyaliq toponimler arqali atalgan geografiyaliq obyektning geomorfologiyaliq ozgesheligin, tur-tusin, san-mugdarin, sapasin biliv mumkin. Sol ushin bunday toponimlardi bir neshe toparlarga bolip uyrenemiz.

1. Obyektning tur-tusin bildiretugin toponimler: Bunday toponimler rayon aymaginda az mugdarda ushirasadi. Maselen, *Aqap kanali, Aq jarqum, Aqqala, Aqqum, Aqtuba, Bozataw, Bozawil, Bozjap, Bozjer, Bozkol, Bozsuw, Kokozek, Koljap, Qaraoykol, Tazajaragan* (Kegeyli rayoni);

2. Obyektning mugdarin bildiretugin toponimler: *Besinshi awil, Besquyi, Bessaqa, Bestoraqil, Jetinshi awil, Qosjar, Qosqala, Qiriqbes jer salma, Qiriqjap, Toqizuy, Ush muyesh jer, Ushtam* (Kegeyli rayoni);

3. Obyektning korinisin, belgisin bildiretugin toponimler: *Aytaqir, Erkindarya, Qaqirajer, Qumliq, Qumshungil, Dongeleshungil, Jalpaqjap, Jambasjap, Kiyeli kebirlik, Qoyanqashqanjer, Qumozek, Qyisqkanal, Porlitaw, Sirljap, Sasiqkol, Taqirkol, Tarliozek, Tasquyi, Tentekjap, Ullikol, Shiganaqjap* (Kegeyli rayoni).

Qaraqalpaqstan toponimler arasında basqa tiptegi atamalar (gidronimler, oronimler, basqa da toponimler) da ushirasadi. Aymaqtagi bir qatar awil ham elatli orinlarning atalishinda usunday halatti koriwge boladi. Misali, *Erkindarya* (Kegeyli rayoni), *Kokdarya* (Qonirat rayoni), *Esimozek* (Qaraozek rayoni), *Kindikozek* (Qanlikol rayoni), *Qamisariq, Qizilozek* (Shimbay rayoni), *Mayliozek* (Shomanay rayoni) t.b. Sonday-aq, geyde awil ham elatli orinlarga ulken qala, mamleketlarning atlari da beriledi. Olardi da usi toparga kiritsek boladi. Misali, *Ozbekstan* (Taxtakopir rayoni), *Tashkent* (Shomanay rayoni), *Xorezm* (Qonirat rayoni) t.b.

Soqgi izertlewlerde bunday toponimlardi «toponimlarning koshiwi» yamasa «birlemshi ham ekilemshi» atlar dep te ataladi.

Demek kopshilik atamalar xaliq turmisi, onin kasibi, kun korisi, aymaqning fizikalik-tabiyyi ozgeshelikleri menen baylanisli payda bolgan. Jer-suw atamalarining manilik ozgesheliklerin uyreniw arqali xaliqning turmisin, kasibin, tariyxin, aymaqning tabiyyi geografiyaliq ozgesheliklerin, tabiatin biliv mumkinshiligin beredi.

Orin atamalarining payda bolishi ham de uzaq waqt dawaminda ozgermesten qollanip keliwining ozine tan shartleri bar. Bunday shartlarning tiykarigisi, har qanday obyektke atama beriwde oning geografiyaliq ozgeshelikleri itibarga alinadi. Bunday ozgeshelikler qatarina obyektning geografiyaliq jaylasiw ornin, relyefi, iqlimi, suwlari, topiraq qatlami, osimlik ham haywanat dunyasi kiredi. Bul korsetilgenler obyektning siyasiy-tariyxii tasirge az ushiraydi. Sol sebepli de obyektke atama beriwde geografiyaliq ozgesheligi ham principlerine suyengen halda atama beriw oning uzaq waqt ozgermewine alip keledi. Bugingi kunde bul nizamlilik

hám principiardi puqta ózlestiriw awıl, máhálle hám kóshelerge atama beriw hám olardı qayta atawda áhmiyetli esaplanadı.

Aldağı waqıtları Qaraqalpaqstan toponimlerintoplaw, olardı til, tariyx hám geografiyalıq aspektte izertlep úyreniw búgingi qaraqalpaq toponimikasınıń aldında turǵan wazıypalardan esaplanadı. Al, biz bul máseleni maqala sheńberinde ǵana izertlep úyrendik.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Джанузаков Т. Очерки казахской ономастики. – Алма-Ата: Наука, 1982.
2. Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов Горного Алтая. - Саратов: Саратовского университета, 1982.
3. Никонов В. А. Введение в топонимику. М.: Наука, 1965.

